

TOPISHMOQLARNING JANRIY XUSUSIYATLARI GENRE CHARACTERISTICS OF PUZZLES

Malikova Gulchexra Odiljon qizi

Namangan davlat universiteti 10.00.01- O'zbek tili kafedrası mustaqil izlanuvchisi
ziyodullamalikov1@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalq o'g'zaki ijodining eng kichik janrlaridan sanalgan topishmoqning qanday janr ekanligi, yaratilish davriga ko'ra turlari, uning qanday maqsadlarda va shakllarda yaratilishi hamda o'ziga xos janriy xususiyatlari nazariy va amaliy izlanishlar asosida misollar bilan birgalikda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: topishmoq, an'anaviy topishmoqlar, texnik topishmoqlar, mantiqiy tuzilma, metaforik ifoda, ramziy ma'no, obraz.

Аннотация: В данной статье совместно анализируются жанр загадки, который является одним из самых малочисленных жанров фольклора, его виды по периоду создания, цели и формы его создания, а также его своеобразные жанровые особенности. с примерами, основанными на теоретических и практических исследованиях.

Ключевые слова: загадка, традиционные загадки, технические загадки, логическая структура, метафорическое выражение, символика, образ.

Annotation: In this article, what is the genre of the riddle, which is one of the smallest genres of folklore, its types according to the period of creation, the purposes and forms of its creation, as well as its unique genre features, are analyzed together with examples based on theoretical and practical research.

Keywords: riddle, traditional riddles, technical riddles, logical structure, metaphorical expression, symbolism, image.

Til dunyoni aks ettiradi. Tilda obyektiv olam elementlari o'z ifodasini topadi. Shuning uchun ham til badiiy obrazlar yaratish vositasidir.[1.,15] O'zbek tili, undagi betakror so'z va iboralar, hikmatli so'zlar, maqol, matal va topishmoqlar xalqimizning asrlar davomidagi juda katta hayotiy tajribasi asosida shakllangan, sayqal topgan bo'lib, bu bitmas-tuganmas xazina biz va bizdan keyingi avlodlar uchun ham bebaho meros hisoblanadi. Xalqimizning asrlar davomida shakllangan turmush tarzi, orzu-umidlari, hayot davomidagi qiyinchiliklari, zulm va istibdodga qarshi kurashlari, shu bilan birga, ezgu insoniy fazilatlari, bag'rikengligi, mard va

tantiligi, haqso‘z va mehnatsevarligi son-sanoqsiz topishmoqlarda o‘z ifodasini topgan desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Biz so‘z yuritmoqchi bo‘lgan topishmoqlar xalq orasida jumboq, topmacha, top-top, cho‘pchak(Toshkent), matal(Farg‘ona), masal, ushuk(Buxoro) nomlari bilan atab kelinadi. Ilmiy asarlarda “topishmoq” termini “top” buyruq fe‘liga “ish” harakat nomini hosil qiluvchi shakl va “moq” qo‘shimchalarini qo‘shish orqali hosil bo‘lgan,[3.,43] deb ko‘rsatiladi. Natijada “topishmoq so‘zi xalq og‘zaki ijodidagi alohida janr nomini bildirgan. Keyingi paytlarda shevalardagi yuqorida ko‘rsatilgan atamalar deyarli yo‘qolib, asosan, “topishmoq” nomi saqlanib qolgan.

Topishmoqlar xalq og‘zaki ijodi va tafakkurining ajoyib namunalari bo‘lib, ular ko‘pincha insonlarning mantiqiy fikrlash, tasavvur qilish va so‘z san'ati bilan bog‘liq bo‘lgan aql-idrokni rivojlantiradi. Ular har bir xalqning madaniyatida muhim o‘rin tutadi va ular o‘zining janriy xususiyatlari bilan ajralib turadi. “Jumboq”lar⁹ bu qisqa va ravshan bo‘lmagan matn bo‘lib, odatda biror narsani yoki hodisani ifodalash uchun ishlatiladi. Topishmoqlarning turlari quyidagicha bo‘lishi mumkin:

• **An'anaviy topishmoqlar** – odatda xalq orasida qadimdan yuritilib, asosan madaniyat, urf-odatlar, hayot tarzi, tabiiy hodisalar bilan bog‘liq topishmoqlar. Masalan, quyida misol qilib keltirilayotgan topishmoqlarda tabiat hodisalar va o‘zbek xalqining o‘ziga xos turmush tarzi va an‘analari aks etganini ko‘rishimiz mumkin:

Ko‘k o‘ylakka qo‘l yetmas. { Osmon }

Suvda yotar suv ichmas,

Yurganini odam bilmas. { Quyosh }

Bug‘doy o‘rdim boshsiz qoldi,

Terib ololmay sonsiz qoldi. { Soch o‘rimi }

Asaldan shirin,

Zahardan achchiq. {so‘z, gap }

• **Ilmiy yoki texnik topishmoqlar** – yangi ilmiy yutuqlar, texnologik ixtirolar yoki murakkab jarayonlarni tasvirlash uchun ishlatiladigan topishmoqlar. Xususan quyida namuna qilib keltirilgan topishmoqlar texnologik ixtirolar natijasida yuzaga kelgan.

Qizdirsang ishlar,

Kiyim tekislar. {Dazmol }

Nima ekan o‘ylab boq,

Rezinkadan g‘ildirak

⁹ Topishmoq nazarda tutilyapti.

Avtobusmas, na tramvay,
Ishlatmaydi benzin-moy. {Velosiped}
Chin qushim, chindi qushim,
Osmon tomiga qo'ndi qushim.
Osmon tomda oymomani
Tuya qilib mindi qushim. {Raketa}

Shu o'rinda aytish joizki, topishmoqlar bir nechta o'ziga xos janriy xususiyatlarga ega:

1. Qisqalik va ifodaning aniqligi. Topmachi¹⁰lar ko'pincha qisqa va aniq shaklda beriladi. Ushbu xususiyat topishmoqni yengil va tezda tushunish imkonini beradi, shuningdek, u o'quvchining fikrlash qobiliyatini sinovdan o'tkazishga yordam beradi:

Uzoq tog'da o't yonar. {Quyosh}
Yarmi qora, yarmi oq. {Tun va kun}
Bi palakda 12 hamak. {Yil va 12 oy}
Bir teshikda hamma olam. {Quloq}

2. Mantiqiy tuzilma. Topishmoqning mantiqiy tuzilmasi ham uning janriga xos xususiyatdir. Ularni yechish uchun o'ylash, analitik yondashuv va mantiqiy tahlil talab etiladi. Mantiqan to'g'ri yechimga yetishish uchun o'zaro bog'liq bo'lgan tushunchalarni aniqlash lozim. Buni quyidagi misollar namunasida ko'rishimiz mumkin:

Bozorda topilmaydi,
Taroziida sotilmaydi,
O'zi boldan shirin,
Lekin yeb bo'lmaydi. {Uyqu}
Joni bor jondan,
Suv ichar qo'ldan,
Ko'zlari nurdan,
Terisi puldan. {Baliq}

3. Ramziy va metaforik ifoda. Topishmoqlar ko'pincha ramziy va metaforik tilni ishlatadi. Bu ularni yanada chuqurroq va ma'nodor qilish uchun qo'llaniladi. Ko'plab topishmoqlar oddiy obyektlar yoki hodisalarni tasvirlashda simbolizmga tayanadi. Qadimiyatning ulkan olimi Aristotel, topishmoqlarning metaforalardan tashkil topganligini alohida ta'kidlaydi: "Amalda topishmoqning mohiyati haqiqatan

¹⁰ Topishmoq nazarda tutilyapti

mavjud bo‘lgan narsa to‘g‘risida so‘zlash, shu bilan birga, butunlay mumkin bo‘lmagan narsalarni birlashtirishdir. Bunga (ko‘p qo‘llanadigan) so‘zlar vositasida erishib bo‘lmasa, metaforalar orqali mumkin.” Masalan,

Joni bor jondan,

Suv ichar qo‘ldan,

Ko‘zlari nurdan,

Terisi puldan. {Baliq}

Otasi egri-bugri {suv havzasini tuproqqacha bo‘lgan qismi}

Onasi egiloyim. {suv}

O‘g‘li qo‘shiqchi, {qurbaqa}

Qizi o‘yinchi. {baliq}

4. Turli qatlamlar va javoblarning xilma-xilligi. Topishmoqlarning yechimlari turlicha bo‘lishi mumkin, bu ularni ko‘proq o‘ylashga undaydi. Ba‘zan topishmoqning bir nechta yechimi mavjud, shuning uchun ularni har xil nuqtai nazardan qarash mumkin. Bu, ayniqsa, filosofik yoki madaniy mazmundagi topishmoqlarga taalluqlidir.

Yarmi qora, yarmi oq. {Tun va kun}

Bi palakda 12 hamak. {Yil va 12 oy}

Otasi egri-bugri {suv havzasini tuproqqacha bo‘lgan qismi}

Onasi egiloyim. {suv}

O‘g‘li qo‘shiqchi, {qurbaqa}

Qizi o‘yinchi. {baliq}

Topishmoqlar har bir xalqning madaniyatida o‘ziga xos rol o‘ynaydi. Ular nafaqat o‘yin sifatida, balki ma‘naviy tarbiya vositasi sifatida ham ishlatiladi. Topishmoqlar orqali xalqning urf-odatlarini, qadriyatlarini, tabiatga bo‘lgan munosabati va dunyoqarashi aks etadi. Z.Husainova ta‘biri bilan aytganda: “Topishmoqlar real borliq, real hayot va turmush bilan chambarchas bog‘langan”. [4., 3] Misol uchun, o‘zbek xalqining topishmoqlari ko‘pincha odamlarning kundalik hayoti, qishloq xo‘jaligi, mehnat faoliyati va tabiat hodisalari bilan bog‘liq bo‘ladi. Shu bilan birga, har bir xalqning o‘ziga xos so‘z san‘ati va til xususiyatlari topishmoqlarda aks etadi. Ularni yaratishda, odatda, mavhumlik va izlanishga chaqiradigan so‘zlarni tanlash muhimdir. Shuningdek, topishmoqni tuzishda so‘z o‘yinlari, sinonimlar, antonimlar, o‘zaro qarama-qarshiliklar va boshqa badiiy uslublar qo‘llaniladi. Buni yuqoridagi barcha keltirilgan topishmoqlar misolida ko‘rishimiz mumkin. Ularni yechishda esa, avvalo, uning ma‘nosini to‘liq tushunish zarur. Bu uchun topishmoqdagi ramziy ma‘no, tasvirlangan obrazlar, va til yondoshuvi yaxshilab tahlil qilinishi kerak.

Topishmoqlar — bu nafaqat o‘yin-kulgi, balki aqlni o‘rgatish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va xalq madaniyatini tushunishga yordam beruvchi noyob san‘at shaklidir. Ularning janriy xususiyatlari turlicha bo‘lib, ular ramziy, mantiqiy, va o‘yinli elementlarni o‘z ichiga oladi. Topishmoqlarning turlari va ularning xususiyatlari xalqning madaniy va tafakkur tarixini aks ettiradi. Shunday qilib, topishmoqlar xalq og‘zaki ijodining kichik janrlaridan biri bo‘lib, mohiyat jihatidan millat vakillarining ziyrak, sinchkov, kuzatuvchan bo‘lishlari uchun xizmat qilar ekan. Badiiy jihatdan mukammallik esa xalq topishmoqlarining fazilatlaridan sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Hakimov M. Til nazariyasi va amaliyoti. – Farg‘ona,2016. – B. 15
2. O‘zbek xalq ijodi: Ko‘p tomlik. – T.: Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1981.
3. Madayev O, Sobitova T. Xalq o‘g‘zaki poetic ijodi. – Toshkent-2010. – B. 43
4. Husainova Z. O‘zbek topishmoqlari. – Toshken; O‘zbekiston SSR “Fan” nashriyoti, 1966. – B. 3